

Transkript Interview 7

SNI: Wie erfolgreich würdest du den Projekterfolg an den drei Sphären Kosten, Zeit und Umfang bewerten?

I7: Kosten weiss ich gar nicht so recht, das kann ich zu wenig beurteilen. Ich habe nie ein „Kässeli“ für mein Teilprojekt erhalten ausser den Verträgen mit den Externen. Den Rest kann ich nicht abschliessend beurteilen. Ziele: schwierig, ich denke wir haben viel erreicht, aber nicht alle Ziele. Ich nehme den Massstab der Schwachstellenanalyse, welche wir zu Beginn des Projektes durchgeführt haben. Wenn ich dort schaue, gibt es dort schon einiges, was wir aufgrund von Ressourcenengpässen zurückstellen mussten, z.B. Formulare als einer der grössten Punkte, welcher wir hätten umkrempeln wollen. Von dem her haben wir längst nicht alles erreicht was wir uns ursprünglich vorgenommen haben. Evtl. waren wir da auch etwas naiv und haben uns die Ziele zu hochgesteckt. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen worden mit ein paar Einschränkungen oder ein paar Abstrichen, welche man in Kauf nehmen musste. Das eine etwas früher und das andere etwas später wo wir etwas enger gegen Projektende reingekommen sind und Dinge nach hinten stellen mussten oder ausgeklammert. Aber im Grossen und Ganzen wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen, ja auch im Budget. Auch wenn man sich die Erzählungen um die Schummlereien anhört, aber das wissen wir nicht so recht. Wenn man alles rechnen würde, auch unsere Stunden etc. wäre wir wohl weit aus dem Budget raus schätze ich. Aber das ist schlussendlich sekundär. Aber wenn man wirklich diese Messlatte ansetzen würde müsste man sagen: Zeit ist gut, voll erreicht, wir wollten dann live gehen, wir mussten nie verschieben, den GoLive Termin war von Anfang an so gesetzt. Dort haben wir 100% erreicht. Qualität müsste man sagen, dass wir den einen oder anderen Abstrich machen, weil es nicht drin gelegen ist. Und Budget wären wir auch weit drüber, wenn man alles berücksichtigen würde. Aber dort haben verschiedene Faktoren reingespielt, welche uns Stolpersteine hingelegt. Aber schlussendlich hat man Jongliermöglichkeiten damit man auf dem Papier auch bzgl. Budget erfolgreich abgeschlossen hat. Und ja Qualität war nicht ganz erreicht.

SNI: Da war das Argument ja, das zurückstreichen der internen Stunden mit der Begründung das gehe unter Knowhowaufbau und gehöre demzufolge zu den Gemeinkosten.

I7: Genau, ist sicher so. Aber vielleicht hätte man auch dadurch, dass man von Beginn an die IBE externen Ressourcen vom Fach besser hätte planen müssen und die Zeiten der Leute, die uns zudienen müssen mehr auf den Radar nehmen und sagen „eine Woche testen im Herbst reicht dann nicht“ sondern dass sie eben von Anfang bis Ende involviert sein müssen. Da gab es solche, welche gut mitgemacht haben oder gut mitmachen konnten, weil sie Ressourcen hatten. Andere haben das Projekt verlassen, weil sie nicht mehr in der Lage waren, die geforderten Stunden zu leisten. Dies konnte man schlussendlich gut jonglieren aber ich glaube, wenn man dies zu Beginn anders aufgleisen würdest du die Zusagen für die Ressourcen erhalten würdest und sie diese auch tatsächlich leisten können wären wir näher an zu dem gekommen wären, was wir gebraucht hätten. Das ist immer das, wo wir in allen Projekten mit zu kämpfen haben. Wir rechnen zwar unsere Stunden und haben diese auf dem Radar...

SNI: Aber eben nur jene Stunden, welche Kosten verursachen wie auch die externen Stunden.

I7: Klar, aus interner Projektbudgetsicht sind diese Stunden gratis, aber es nützt eben auch nix, wenn sie diese Stunden nicht leisten können. Aber das ist generell ein Thema.

SNI: Das hat auch ein anderer Fachvertreter so bestätigt, das klang ähnlich. A) Thema Onboarding und B) was gibt es zu tun und es gibt Stimmen, die sagen, man verpflichtet sich zur Mitarbeit im Projekt, wie ist es möglich, dass man aus dem Projekt ausscheiden kann.

I7: Genau, hier müssen aber auch die Linienvorgesetzten mitmachen und wissen das diese Person Montag und Dienstag nicht verfügbar und wir erhalten diese Zeit. Aber das dies nicht sauber abgewickelt wird, von den involvierten Personen über ihre Vorgesetzten. Man sagt man mache mit, aber was es effektiv bedeutet, ist ihnen meist unklar

SNi: Wie würdest du das bei uns intern beurteilen?

I7: Besser, gewisse Dinge können wir zurückstellen. Wir planen es immerhin, ob es stimmt ist das andere, das ist evtl. etwas schwierig, naiv und ungenau, aber wir haben es immerhin auf dem Radar. Ich bin abgestellt für eine gewisse Zeit für das Projekt Go2HANA und plane mir die Zeit im RMT, also ist es irgendwo auf dem Radar. Das Bewusstsein unserer Vorgesetzten ist auch da, dass wir sagen können, Dienstag ist Projekttag. Wir hatten sonst zu viel anderes Zeug, zu viel nebenbei. Unser Projekt hatte nicht die Management Attention, wie es hätte sein sollen. Und drum konnte dies so passieren. Das man vom Fach nicht die notwendige Unterstützung hatte. Wir hatten organisatorische Umstellungen, auch extern beim Fach beim ZFD. Das sind ordentliche Nebengeräusche, welche uns reingefunkt haben. Wenn man den Stellenwert dieses Projektes anders angesetzt hätte, man sprach mal zu Beginn des Projektes über ein Projektstopp, welches aber schnell wieder verworfen wurde. Dann hätte man anders performen können und das eine oder andere an Qualität besser machen können.

SNi: Wie würdest du das ursprüngliche definierte Projektziel bzgl. «beim Standard bleiben» vs. «Individuallösungen» formulieren?

I7: Alles, was möglich ist, zurück zum Standard. Ich weiss nicht, ob man mal gesagt hat alles. Aber dadurch, dass man einen Greenfield Ansatz gewählt hat, hatte man auch bei den Prozessen die Option geöffnet, dort wo es möglich ist, zurück zum Standard. Es war allen bewusst, dass wir nicht alles wegbringen. TAB war ein grosses Beispiel, wo wir weg vom Standard waren und zurück zum Standard gehen wollte. Aber auch dort beliest man es beim alten, auch wegen Ihren Ressourcen, Ihrem Willen und Können. Aber die Idee war, alles was geht zurück zum Standard. Man hat nicht von vornherein gesagt, dass sicher nicht und jenes sicher nicht. Formulare hätte man umkrempeln wollen und sonst alles was quersteht. Wir kannten aber auch den Standard zu wenig in manchen Ecken. Und waren auch dort evtl. etwas zu naiv und mussten zuerst herausfinden, was der Standard überhaupt bietet, das hat auch Zeit gekostet. Dann kam das Thema mehr ins Rollen und wir hatten dann auf unserer Seite wie nicht die Gelegenheit, zu schauen was der Standard kann und mussten vorwärts machen. Und dann sagten wir Hauptsache erledigt und haben es nach alt gemacht, auch wenn man noch hätte hin und da zum Standard hätte schrauben können, aber das hätte wieder Prozessdefinitionen und organisatorische Umstellungen nachgezogen hätte, da fehlte schlicht die Zeit.

SNi: Andere Beispiele, wo man Individuallösungen zum Standard bewegen wollte und es dann nach hintangestellt hat.

I7: Das ganze Auswertungsthema wurde nach hinten gestellt, mit den ganzen ZReports. Wo man z.T. nicht gemacht hat und schauen wollte, wie die Anwender mit den Standardreportingtools arbeiten konnte. Da gab es sehr viele ZReports. TAB war ein Thema, kenne die Details jedoch zu wenig. Mehrwertsteuerthema hat man den Standard angeschaut, den hat man kopiert und leicht verändert und ist noch nicht ganz dort, wo man sein wollte. Und sonst diverser Kleinkram.

SNi: Würdest du sagen, wir haben einen Greenfield Ansatz gelebt?

I7: Ich würde schon sagen. In manchen Ecken haben wir dies sehr gut hinbekommen Z.B. Budgetierung und Planung, welche komplett umgemodelt und neu aufgelegt wurde. Die ganze Investitionsthematik. Wir haben durchaus an diversen Ecken Prozesse komplett neu gedacht. Auch zusammen mit der Zentralisierung, auch dort war das Problem, das es Zeitlich nicht gepasst hat und man Dinge erledigen musste, obwohl sie noch gar nicht wussten, wie sie aufgestellt sind. Aber was heisst schon Greenfield. Aber wir haben nix rüber genommen.

SNi: Das ist das Argument der PL, es ging kein Fremdtransport mit dem Customizing ins neue System. Und das Gegenargument wäre, das man im alten Abgeschrieben hat.

I7: Das ist schon so. Man hätte auch noch mehr schrauben können und es noch grüner machen können, es war schon angebräunt. Aber man hat immerhin nicht eine 1 zu 1 Kopie gemacht, auch wenn man z.T. abgeschrieben hat. Man hat immerhin die Chance gut genutzt, dass man alles hinterfragt hat.

Man hat jeden Customizing-Pfad zumindest mal geöffnet gehabt und konnte so mal alles hinterfragen, aber man hätte auch dort konsequenter sein können. Aber da sind wir wieder beim anderen Thema. Das wäre massiv aufwendiger als ursprünglich gedacht. Alles hinterfragen, auch Prozessual. Ich meine wir haben auch keine Prozesse gezeichnet. Da haben wir auch viel von der Hand in den Mund gelebt und man hat Dinge laufend aufgegriffen und geschaut, ob man es verbessern kann und dann z.T der Einfachheit halber Dinge so übernommen, wie sie schon existiert haben. Immerhin nicht nur ein Brownfield, evtl. ein Zwischending, Bluefield.

SNi: Welches waren die grössten Herausforderungen während der SAP-Migration, insbesondere beim Balanceakt zwischen globalen Standards und lokalen Anforderungen?

I7: Die Vorgabe, das Wissen, wie wir es machen wollen. Wenn nicht so wie früher, wie dann. Wir waren durch die Finanzverwaltung, insbesondere durch eine Person in der glücklichen Lage gewesen, dass jemand ganz konkrete Ideen hatte wie der Prozess neu ausschauen soll oder sicherlich neu nicht mehr ausschauen soll. Ausnahmen vorbehalten aber sicherlich nicht wie früher. Wir hatten den Vorteil, dass [I9] ihre Ideen eingebracht hat und diese auch konsequent vertreten und bissig durchgezogen hat. Dies hat sicherlich geholfen. Und das war sicherlich die Herausforderung im Logistikmanagement, dort hatten wir das nicht. Wir haben irgendwann das Thema Standardfakturierung in Richtung Finanzen rübergenommen, damit wir dort noch Vorgaben tätigen können. Aber so Themen wie Materialwirtschaft oder Spezialitäten waren grössere Herausforderungen, da wir keine Logistikverwaltung haben, eine Person oder Dienststelle, welche da Vorgaben tätigt. Konkret zu definieren, wie wollen wir unsere Prozesse, damit man diese auch einrichten könnten. Auch bei den Finanzen war das so. Als wir am einrichten waren, waren sie noch an der Rekrutierung und Zentralisierung und wussten noch nicht, wie das zukünftig geht. Wir haben etwas eingerichtet und wussten eigentlich nicht wie es sein sollte, damit es stimmt. Das war eine Herausforderung. Wir hatten aber auch zu wenig Zeit. Die Ressourcenthematik war eine Herausforderung. Und für uns als TPL war die nicht existente PL eine Herausforderung. Ich denke das darf ich sagen, das war eine Herausforderung. Wir haben Schulungen organisiert, wir haben das Projekt von unten nach oben gemanagt. Das kostete zu allem anderen auch viel Zeit. Aber auch Personelle Wechsel an diversen Stellen [ANONYMISIERT] diverse Abgänge. Massiv viele Änderungen in der Projektorganisation, man musste oft neu anfangen, Personen waren nicht von Anfang an dabei. Das war eine Herausforderung, welche an die Substanz ging für alle, bis runter zu den PM. Es war viel auf den Schultern dieser Personen, und wenn dies sauber gelaufen wäre von Anfang an, sauber getrackt worden wäre und durch eine starke Projektleitung begleitet worden wäre, wenn wir geprüft worden wären, wenn man etwas nicht erledigt hat und mit einem schlechten Gefühl in eine PL-Meeting ging, weil man weiss, es wird rumpeln, das ist nicht passiert. Es müssten die TPs viel straffer geführt werden bei einem Projekt dieser Grösse. Das hat extrem Substanz gekostet und es gab Reibungsverlust, welcher nicht nötig gewesen wäre. Schulung und Testing sind ein Paradebeispiel, wo ich von Beginn an gesagt habe, macht ein eigenes TP für diese Themen. Hat man nie gemacht, zudem hat man es mal hier und mal da, dann musste es der arme Raffael übernehmen. Ein Junior, welcher noch nie in einem Projekt dieser Grösse mitgearbeitet hat. Kein Vorwurf an ihn, er hat das super gemacht. Aber das geht einfach nicht. In dieser Grösse, in diesem Ausmass mit so vielen beteiligten diese Aufgabe einem Praktikanten zu übertragen und zu sagen organisier mal die Schulungen und das Testing, das ist einfach schlecht. Und deshalb mussten wir dies von unten nach oben organisieren, was viel Adminaufwand bedeutete, Schulungen & Testing etc. Wo fehlende Vorgaben und Richtlinien dazu führten, dass wir uns Dinge aus den Finger saugen mussten, damit was geht. Das war nicht gut.

SNi: Im Projekt Domum hat man auf Stufe PL entschieden, man braucht ein Testkonzept, eine Testmanagerin, die nix anderes macht als den Testfällen hinterherzuspringen und die Leute zum Testen treibt. Das Defekte vom zum verantwortlichen «Kümmerer» sich dem Fehler annimmt und geflickt wird und zum Retest gibt.

I7: Und der Kümmerer eben auch geprügelt wird, wenn er nix macht. Und wenn der Kümmerer zu viel zu tun hat, sagt er sich, er schaut dort, wo am lautesten gerufen wird und kümmert sich nicht mehr um diesen Defekt. Und wenn man weiss das freitags der Testmanager kommt und mich prügelt, wenn ich mein Zeug nicht erledigt, dann ist man anders drin. Klar man muss Zeit haben dafür, aber es ist auch

gut, wenn man weiss dass es erforderlich ist und eingefordert wird. Wenn man es nicht erledigt hat und niemand gerufen hat, blieb es halt liegen, das hat niemand gekümmert. So hing vieles an den PM, das macht nur bedingt Spass.

SNi: Das habe ich auch so mitbekommen. Das Schulungen zwar durchgeführt wurden, aber nur 20% der eingeladenen an die Schulungen gekommen sind und viele sind aus den Schulungen rausgegangen und haben den Auftrag nicht verstanden. Also ging in dieser Phase Zeit verloren wo nicht getestet wurde.

I7: Extrem. Testen und Schulen. Das ist eben so das Abholen von den Leuten. Ich meine wir können das fachliche Schulen, aber das ganze Drumrum, wieso machen wir das, wann fällt was an, das fällt auf der ganzen Ebene an und nicht auf der Teilprojektebene. Das ganze begleiten und wissen der Personen und ihrer Vorgesetzte, damit sie verstehen, weshalb sie an die Schulungen gehen müssen. Dieses ganze Kommunikationsthema hat gefehlt. Bei uns gab es auch NoShows ohne Ende, aber um das kann man sich dann nicht auch noch kümmern und diesen Personen nachgehen, wieso bist du nicht erschienen etc. Wir haben unsere 5 Termine gehabt, die waren gut. Aber das Ganze begleiten, du hast dich angemeldet, du weisst du musst, in 2 Monaten arbeitest du nur noch so. Solche Dinge hätten ein TP Schulungen Testing machen könnte und wenn notwendig noch mit den Vorgesetzten schauen. Und dieses Übergreifende hat gefehlt. Auch Kommunikativ gab es da Mängel. Wenn es ein Schulungs- und Testingskümmerer gegeben hätte, wäre dies besser gewesen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, aber sicher nicht an alles gedacht.

SNi: Persönliche Anekdote einer schlecht vorbereiteten Schulung wo ich unterstützt habe.

I7: Wenn man das auch früher angegangen wäre, hätte man auch Teach the Teacher machen. Dann hätten die Personen aus den Dienststellen die Endanwenderschulungen übernehmen können. Dann wäre es auch anders angekommen, nicht von denen da aus der Informatik. Dieser Überbau hat gefehlt.

SNi: Du hast gesagt, PL sei zu wenig spürbar gewesen. Nur wenns rot oder laut wurde war sie wieder da und zwischendurch war sie nicht so da.

I7: Dann wäre es auch nicht rot geworden, wenn sie auch sonst da gewesen wäre. Diese Eskalationsgeschichten hätte es nicht gebraucht. Wenn man laufend näher dran gewesen wäre, hätte man nicht erst in den Sommerferien gemerkt, dass es rot ist sondern man hätte schon im Frühling reagieren können.

SNi: Ich hatte das Gefühl, dass wir schon Anfangs Realisierung haben wir schon gesagt, da komme noch viel, da kommen noch Schnittstellen, das ist noch gar nicht angedacht.

I7: Ja da gab es schon ein paar Themen, die man nicht auf dem Schirm hatte oder auf dem Schirm hatte und weil niemand geprüft hat dahingeplätschert ist. Und im Sommer ist es das erste Mal rot geworden, weil man gemerkt hat, dass es eng wird und diverses fehlt und da eskalierte es das erste Mal. Und das zweite Mal im November. Aber zwischen Sommer und November wurde es wieder nicht sauber gemacht, mal von dem mal vom Externen, [I5] hat nie das Zepter erhalten und den Auftrag erhalten, sich drum zum kümmern. Auch der Externe konnte nicht alles machen. Das war einfach nicht gut.

SNi: Man hatte ja 3 Projektleitende, je einer für Admin, Kommunikation und technischer Part.

I7: Das kann ja nie aus einem Guss kommen, wie soll es auch.

SNi: Die Aussage war, dass die Türen zu den anderen Dienststellenleitenden nicht für jeden offen gewesen wäre. Aber ich denke, egal welcher PL man hinstellt, egal ob intern oder extern. Den stellt man hin und unterstreicht die Wichtigkeit des Vorhabens und dann sollten diese Türen doch offen sein.

I7: Und das passiert auf der Stufe Ausschuss, dort hast du die obersten Stufen der betroffenen Dienststellen. Und wenn der PL kommt und etwas braucht, macht der Ausschuss die entsprechenden Türen

auf. Ich meine man kann nie ausschliessen, das Personen kündigen, aber diese ewige Bewegung hat nicht geholfen, man musste mal diese Liste pflegen, dann gab es wieder ganz andere Ideen. Dann kam wieder ein Externer, welcher seinem Vorgesetzten zugehört hat. Das führte zu Unruhen und kostete mehr Zeit. Mit [ANONYMISIERT] als Bullterrier hätte das schon geholfen, der wäre mehr dran gewesen. Das gibt es ja immer aber man hätte nicht so oft Wechseln müssen. Man hätte es auch [15] geben können, aber dann steht man dann nicht selber zuvorderst und kann sagen, man hat HANA eingeführt. Das war vielleicht das Problem.

SNi: Hast du das Gefühl, das war ein Prestigevorhaben?

I7: Ich glaube ja. Also ich kann es mir ansonsten nicht erklären. Was kann der Grund sein, weshalb man das so macht. Wenn man keine Chance hat diese Aufgabe zu erfüllen. Ich meine es ist klar, dass man keine Zeit hat. Mit dieser Stelle und wenn man sich intern $\frac{3}{4}$ Jahre auf diese Stelle bewirbt intern und deshalb lobbyiert, damit man von allen Seiten Zuspruch bekommt, das gehört alles dazu, das ist mir schon klar. Aber dann zieh sauber die Konsequenzen und sag ,ich schaffe das einfach nicht mehr. Oder dann spätestens beim Stellenantritt könnte man sagen, ich hab nun andere Aufgaben als operatives Projektmanagement. Aber als Heilsbringer im Sommer und November hat man dann schon geschaut, dass es gut kommt. Dann ging es auch.

Sni: Aber es brauchte es ja auch?

I7: Ja natürlich. Es hätte es ein wenig früher gebraucht und konsequenter dranbleiben, als 2 Wochen einen Sturm zu verursachen und alle zu verärgern.

Sni: Welche Herausforderungen traten in welcher Projektphase auf?

I7: In der Realisierung im Frühling 23 hat es geknistert, also hintenraus.

SNi: Wie hast du die Konzeptphase erlebt? Ich fand das noch herausfordernd.

I7: Vielleicht braucht es so viele Konzepte. Eigentlich zeigt diese grosse Anzahl Konzepte auch wie umfassend und gross dieses Projekt war. Man hat versucht, an alles zu denken und darum sind so viele Konzepte entstanden. Aber wieso konnte das Business diese Konzepte evtl. nicht lesen? Evtl. haben sie zu wenig mitgemacht oder konnten zu wenig mitmachen. Viele Konzepte haben ja auch die Externen geschrieben. Dort hätte man mit Konzeptworkshops die Konzepte mit dem Fach zusammen erarbeiten und dann hätte man auch den einen oder anderen Prozess in dieser Phase besser «strälen» können und mit Sachen abfahren, die es nicht braucht. Und ich glaube schon, dass dort der Einbezug vom Fach zu wenig gut gewesen war für dass man das Abnehmen von dem ... weil im Prinzip wenn du sagst, jetzt könnt ihr es abnehmen, dann gehen sie hin und machen den Haken, weil sie sagen, ich weiss genau, was drin steht, denn ich habe mitgeholfen. Schlussendlich ist es ja meine Ecke, den ihr da konzipiert habt und ich weiss genau was, und dann ist es eigentlich gegessen. Aber dem war leider nicht so, weil sie einfach zu wenig involviert wurden, zu wenig Zeit erhalten haben zum Mit-helfen, das Ding zu machen. Ich glaube schon, dass das einer der Hauptgründe ist, weshalb es nicht ganz so optimal gelaufen ist.

SNi: Ja passt. Man ist ja so in den Modulen, in den Teilprojekten unterwegs gewesen. Du hast gesagt, dass das übergreifende Gremium, die Projektleitung ist zum Teil da gewesen, zum Teil nicht da gewesen und man hat selber schauen müssen, dass man vorwärtskommt und dass man die Themen vorantreiben kann. Wie hast du da die Abstimmung unter den einzelnen Teilprojekten wahrgenommen? Insbesondere – du bist ja im Logistik-Teilprojekt auch noch gewesen, die zwei zusammen machen vielleicht zwei Drittel von (*unverständlich*)-Landschaft aus.

I7: Ja wohl schon. Eigentlich gut, im Grossen und Ganzen gut. Vielleicht ist man zu fest unabhängig voneinander unterwegs gewesen. Also das Thema Projektraum, man ist zwar vielleicht bei uns gesessen und so, aber man hat keinen Projekttag gehabt, wo wir uns in einen Raum eingesperrt haben und ob es jetzt fünf Nasen oder zwölf Nasen oder 30 Nasen, wo einfach alle am genau gleichen und ich

glaube, das hat ein bisschen gefehlt oder wäre besser gewesen. Dann kann man schnell über den Tisch und hören und schauen, da bekommst du extrem viel mit, wer wo wie dran ist. Ich glaube, dort haben wir das beste gemacht was gegangen ist. Man hat sich ja schon abgestimmt, man konnte auch direkt auf die Leute zugehen, diese waren präsent. Aber man hat immer wieder so Logistik-Zeugs gehabt, wo wir wieder irgendwo darauf gewartet haben oder sie auf uns. Und gerade eine [I3] und ein [I10], welche extrem Gas gegeben haben, aber halt einfach auch nicht für dass sie schon 15 Jahre hier sind und jede Einstellung wissen, weshalb sie genau gewesen ist und Zeug und Geschichten, was halt einfach ihnen auch gefehlt hat und sie sich auch nicht dafür gehabt haben zu sagen, das machen wir jetzt so und das ist so der Logistik-Hut, der gefehlt hat. Und dementsprechend sind sie dort auch etwas auf verlorenem Posten gewesen, weil sie das Fach noch zu wenig im Rücken gehabt haben. Wir in unserem Teilprojekt haben das extrem gehabt und sie etwas zu wenig. Sie konnten dann die Entscheidung nicht treffen und das hat sich dann hingezogen, wo wir darauf gewartet haben. Es hat jetzt nichts mit dem Austausch untereinander zu tun, aber ich glaube, wenn man dort auch etwas näher beieinander gewesen wäre in einem Projektraum wirklich, immer am Dienstag den ganzen Tag, wäre das vielleicht auch noch etwas anders gewesen. Das wäre vielleicht noch ein bisschen optimaler gewesen und dann hätte man direkter ein bisschen Zeugs gehabt. Ich meine, ich bin im Teilprojekt-Meeting bei ihnen gewesen gelegentlich und dieser Austausch hat schon funktioniert. Und dann sind auch noch die Externen, es war ein bisschen viel auf ihren Schultern. Und wir haben uns etwas fest darauf verlassen, dass die matchen aus diesen Teilprojekten generell und das hätte man besser managen müssen oder können in dem Sinne und begleiten und im Griff haben. Und dort haben wir halt viel einfach ihnen zugeschaut, gerade ich. Ich meine Customizing-mässig hat [I2] so gut wie alles gemacht, oder. Und dann hat man sich auch ein bisschen darauf verlassen, dass [I2] mit [ANONYMISIERT] Zeugs abstimmt und wenn man in einem Raum gewesen wäre, weg vom Resten, hätte man sich dort ein bisschen besser abstimmen können.

SNi. Ich habe noch eine letzte Frage: Wir können die Zeit zurückrollen und du wüsstest nun, du hast die fünf Jahre Know-how oder Erfahrungen aufgesammelt, die du nun gemacht hast und könntest das Projekt nochmals neu starten, ungefähr zum Zeitpunkt von Road to Hana und könntest die Projektorganisation, den Projektplan, die ganze Methodik, so zurechtlegen, wie du möchtest. Was würdest du gleich und was würdest du anders machen, wie würdest du vorgehen?

I7: Ich habe das Gefühl, das Aufgleisen und die Organisation ist gut gewesen. Ich würde das Teilprojekt schulen und ein Testing machen gehen, zwingend und unbedingt, sonst ist die Aufteilung von den Teilprojekten gut gewesen. Auch mit der Schwachstellenanalyse, mit dem Konzept, ist eigentlich alles gut aufgegleist gewesen. Ich würde schauen, dass wir das Fach stärker involvieren von Anfang an und das Okay auch abholen. Und dass die die Zeit wirklich auch erhalten und ich würde unbedingt schauen, dass nicht so viele Nebengeräusche sind, so laute. Das waren definitiv viel zu viele grosse Vorhaben links und rechts gelaufen. Also wenn ich mittlerweile weiss, wir sind im 17/18 bei der BKW gewesen, die haben im 15 eingeführt, dort ist einfach nichts gelaufen, ausser die Einführung Hana, da sind sie im 15 eine von den ersten gewesen. Und dort hat es auf oberster Ebene geheissen, es gibt jetzt einfach das SAP-Projekt und sonst gibt es nichts. Und die haben wirklich konsequent, die haben eine Management-Attention gehabt auf anderer Ebene, und da hat es einfach nichts gegeben. Und auf irgendeine Art hätte man besser darauf achten müssen und es wäre sicher ein Punkt, bei dem ich das Gefühl habe, das müsste besser sein. Ich sage nicht, dass du wegen dem nicht bei einem Schulhaus einen Router einrichten gehen kannst, weil er kaputt ist. Aber nicht ein HR for you, nicht ein ID2024, nicht ein Zentralisierung Finanzdienste, nicht so Sachen, die die genau gleichen Leute, und du hast halt einfach ein paar gute Leute an manchen Orten im Fach und Paar ein bisschen weniger gute und dann hast du jedes Projekt, das das Fach betrifft, sind einfach die guten, Punkt. Und dann weisst du haargenau, jetzt ist er hier oder jetzt ist sie dort noch zusätzlich belastet, mit dem Zeug müsste man unbedingt abfahren. Die Management-Attention erhöhen habe ich das Gefühl oder mehr Wert darauflegen, wenn man nochmals könnte. Und die Organisation sonst ist gut, das Vorgehen habe ich das Gefühl war auch gut gewesen, die Zeit war grundsätzlich wohl auch gut. Länger kannst du ein solches Vorhaben nicht machen. Eine Projektleitung hinstellen, die sich auch die nötige Zeit nehmen kann für das Vorhaben.

SNi: Ja. Hast du uns in der Rolle gesehen von den Teilprojektleitungs-Funktionen, wie die Modul-Spezialisten, gezwungenermassen?

I7: Ich glaube schon. Also ich glaube auf dieser Ebene liegt das schon drin. Jetzt durch das, dass PPL's relativ viel sonst noch Karsumpel machen mussten, hat einfach die Zeit gefehlt. Aber ich habe das Gefühl, auf dem Level, ein Teilprojekt leiten, du hast logischerweise gewissen Admin, gewissen Projektmanagement-Aufwand und du hast einfach auch noch deinen fachlichen Teil, den du machen musst. Aber ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Und das macht es ja auch noch spannend, dass man das Projektmanagement-Thema auch als Modul, wenn man das will, eine Möglichkeit hat, dort ein bisschen in die Thematik reinzukommen. Ich habe das Gefühl, das liegt schon drin. Aber jetzt einem ein solches Projekt anhängen plus mach mal das FICO-Customizing nebenher, du bist Projektleiter und das geht nicht. Teilprojektleiter habe ich das Gefühl, ist so ein Level, der noch drin liegt, den du noch unterbringst, wenn du aber genug Ressourcen erhältst, um das auch zu machen. Und nicht neben zu noch ein ID2024 machst so by the way sondern dann ist das dein Job und vielleicht hast du noch ein paar Tickets, noch ein bisschen Betrieb. Aber dann ist es einfach das und das würde ich schon sehen, habe ich das Gefühl. Aber ein Projektleitender hätte aus meiner Sicht 100% für das Projekt aufwerfen müssen und können, fertig. Dann wäre er alleine gewesen, vielleicht noch mit externer Unterstützung logisch, aber dann hätte man dort auch die nötige Aufmerksamkeit gehabt, die nötige Zeit, du hättest die Externen im Griff gehabt, das wäre nicht hie und da mit irgendwelchen Aufwänden aus dem Ruder gelaufen, weil man sie nicht im Griff hat. Man hätte all die Tasks sauber im Griff gehabt, man hätte das Controlling im Griff gehabt, aber das ist ein 100%-Job. In diesem Ausmass definitiv 100%-Job. Ich weiss, dass dies nicht ganz alle so sehen, sonst würden sie nicht heute als Abteilungsleitung immer noch Projekte leiten oder Programme leiten. Aber ja, meine Meinung. Ein Bereichsleiter hat kein Projekt zu leiten, finde ich. Der soll sich um anderes kümmern, das ist nicht dem sein Job. Für das haben wir Projektleiter, ein Bereichsleiter kann nicht ein Projekt leiten, das funktioniert nicht. Wir beweisen es immer wieder, dass es nicht funktioniert. Das ist das, was ich nicht verstehe. Dass man das nicht sieht.